

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA MULOQOT KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISHDA O'QITUVCHININ G TIL MADANIYATI VA EMOTSIONAL NUTQNING ROLI

Kurbanova Santalat Nurmuxammedovna

Surxondaryo viloyati Termiz shahridagi
22-sonli maktab boshlang'inch sinf o'qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.16271973>

Annotatsiya: Mazkur maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarining muloqot kompetensiyasini rivojlantirishda o'qituvchining til madaniyati va emotsional nutqining ahamiyati tahlil qilinadi. Hamda o'qituvchi nutqining fonetik ifodasi, leksik boyligi, grammatik soddaligi va madaniy standartlarga mosligi bolalarning tilga bo'lgan estetik munosabatini shakllantiruvchi omil sifatida ko'riladi. Shuningdek, o'qituvchining emotsional nutqi – ya'ni ohangdorlik, intonatsion urg'u, pauza, mimika va ishonchli kommunikatsiya kabi paralingvistik vositalar bolalarda o'z fikrini ifodalashga bo'lgan psixologik tayyorgarlikni kuchaytiradi. Tezida nutqiy namuna, emotsional xavfsizlik muhiti va o'quvchilarning tilga daxldorligini oshirish yo'nalishlarida mahalliy va xorijiy tadqiqotchilar qarashlari asosida metodik tavsiyalar ham taqdim etildi.

Kalit so'zlar: boshlang'ich ta'lim, o'qituvchi nutqi, til madaniyati, emotsional nutq, muloqot kompetensiyasi, paralingvistik vositalar, og'zaki ifoda, ijtimoiy til muhit, estetik nutq tajribasi, intonatsion boylik.

Zamonaviy boshlang'ich ta'lim tizimi shunchaki bilim berishga emas, balki o'quvchi shaxsining ijtimoiylashuvi, nutqiy faolligi va muloqot kompetensiyasini shakllantirishga yo'naltirilmoqda. Ayni paytda o'quvchilarda o'z fikrini erkin va madaniyatli ifoda eta olish, muloqotga ochiqlik, faol tinglash va suhbatdoshga nisbatan ijobiy munosabat bildirish kabi ko'nikmalar hayotiy zaruratga aylanmoqda. Biroq amaliy kuzatuvlar shuni ko'rsatmoqdaki, boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqiy faolligi, ijtimoiy muloqotdagi ishtiroki ko'plab omillar ta'sirida yetarlicha shakllanmayapti.

Ushbu muammoning markazida o'qituvchi nutqining sifati — ya'ni uning **til madaniyati** va **emotsional ifoda vositalaridan foydalanish mahorati** turadi. O'qituvchining lingvistik jihatdan toza, fonetik jihatdan ohangdor va emotsional jihatdan iliq nutqi sinfda sog'lom psixologik iqlim yaratish, o'quvchilarni faol muloqotga jalb qilish va ularning og'zaki nutq tajribasini boyitishda beqiyos ahamiyat kasb etadi. Bu jihatlar, ayniqsa, hozirgi shiddatli kommunikatsiya

asrida, bola shaxsining ijtimoiy moslashuvi va axborot madaniyatiga integratsiyalashuvda muhim pedagogik resurs bo'lib xizmat qiladi.

Boshlang'ich ta'limda o'quvchilarning muloqot kompetensiyasini shakllantirish jarayoni bir qator psixopedagogik va lingvistik omillar bilan bog'liq bo'lib, bu jarayonda o'qituvchi nutqining sifat jihatlari — ayniqsa uning **til madaniyati** va **emotsional ifoda vositalari** muhim o'rin egallaydi. O'qituvchining dars davomida ishlatgan har bir so'zi, ifoda tarzi, ovoz ohangi, intonatsiyasi, pauza va mimikasi bolada muloqotga kirishish ehtiyojini shakllantiruvchi omilga aylanadi.

Soha mutaxassislari ta'biri bilan aytganda, "o'qituvchi nutqi — bu o'quvchi uchun tilni eshitish, tushunish va uni o'zlashtirish uchun asosiy, hatto yagona modeldir". O'qituvchi nutqi orqali o'quvchi nafaqat yangi so'zlar va iboralarni o'rganadi, balki ularni qanday ohangda, qanday vaziyatda va qanday emotsional kayfiyat bilan qo'llashni ham bilib oladi. Bu esa muloqot kompetensiyasining semantik, pragmatik va emotsional komponentlarining uyg'un shakllanishiga xizmat qiladi.

Shuningdek, V.A.Sukhomlinskiy o'z pedagogik qarashlarida o'qituvchining har bir nutqiy harakatini bolaga qaratilgan mehri muloqot deb baholaydi va uni "shaxsiy yondashuvning og'zaki ko'rinishi" sifatida talqin etadi. Unga ko'ra, o'quvchining o'z fikrini aytishga bo'lgan ishtiyoqi o'qituvchi nutqining iliqligi, ishonch uyg'otishi va rag'batlantiruvchi xususiyatiga bog'liq.

Xorijiy manbalarda ham bu jihatlar keng yoritilgan. Masalan, «Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)»da til o'rganishda emotsional-muloqot muhitining o'rni alohida ta'kidlanadi. Unda o'qituvchining roli faqat bilim beruvchi emas, balki til muhitini tashkil qiluvchi va muloqotga kirishishni rag'batlantiruvchi subyekt sifatida talqin qilinadi. Shuningdek, J.Richards va T.Rodgers o'zlarining "Approaches and Methods in Language Teaching" asarida muloqot kompetensiyasini rivojlantirish uchun o'qituvchining intonatsion boy nutqi, mimik ifodasi va bevosita shaxsiy aloqasi talab etilishini qayd etadilar.

Amaliy kuzatuvlar natijasida ham shuni ko'rish mumkinki, o'z nutqida soddalik, ohangdorlik, izchil mantiqiylik va emotsional yaqinlikni mujassam etgan o'qituvchilar sinflarida o'quvchilarning og'zaki nutq faolligi ancha yuqori

bo'ladi. Bunday muhitda bolalar o'zlarini erkin his qiladi, fikrini aytishdan cho'chimaydi va o'zaro ijtimoiy muloqotga faol kirishadi.

O'qituvchining til madaniyati — bu nafaqat grammatik to'g'rilik, balki estetik ohang, so'z tanlashdagi aniqlik, mazmuniy to'liqlik, nutqiy intizom va didaktik soddalikdir. Bu jihatlar ayniqsa boshlang'ich sinf o'quvchisida **tilga bo'lgan estetik munosabatni** shakllantirishga xizmat qiladi. Emotsional nutq esa bola ongida so'z va vaziyat o'rtasidagi semantik bog'liqlikni yaratadi.

Shunday qilib, o'qituvchi nutqining til madaniyati va emotsional komponentlari o'quvchilarning muloqot kompetensiyasini shakllantirishda lingvistik model, psixologik turtki va ijtimoiy yondashuv sifatida xizmat qilishi aniq isbotini topmoqda.

Yuqoridagi tahlillar va nazariy-amaliy qarashlar asosida xulosa qilish mumkinki, boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun muloqot kompetensiyasi faqat tilga oid bilimlar majmuasi emas, balki ijtimoiy muloqotga tayyorlik, emotsional faollik, eshitish madaniyati va o'z fikrini erkin, aniq hamda madaniyatli tarzda ifodalash qobiliyatini o'z ichiga oladi. Ushbu kompetensiyaning shakllanishida o'qituvchining og'zaki nutqi — ya'ni uning **til madaniyati, fonetik ifodadorligi, leksik tozaligi**, va ayniqsa **emotsional ifoda vositalari** (intonatsiya, pauza, ohang, mimika) hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

O'qituvchining nutqiy faoliyati orqali o'quvchi nafaqat til vositalarini o'zlashtiradi, balki nutqiy muhitda qanday muloqot qilish, qanday ohangda fikr bildirish, qaysi so'zlarni qanday vaziyatda ishlatish kerakligini bevosita o'rganadi. Bu jarayon, CEFR mezonlarida belgilanganidek, bolalarning A1-A2 darajadagi muloqotga tayyorlik bosqichiga mos keladi va o'zaro muloqotga kirishish qobiliyatini barqaror shakllantirishga xizmat qiladi.

Pedagogik amaliyotda o'qituvchining nutqiy faoliyati — shunchaki bilim yetkazish emas, balki **lingvistik tarbiya, emotsional yetakchilik va kommunikativ muhit tashkil etish vositasi** sifatida qaralishi lozim.

Bular asosida quyidagicha **amaliy-metodik tavsiyalar taqdim etiladi:**

1. **O'qituvchilar uchun maxsus nutq madaniyati kurslarini joriy etish:** fonetika, intonatsiya, emotsional nutq uslublari bo'yicha metodik treninglar ishlab chiqilishi lozim.

2. **Dars jarayonida til muhitining barqarorligini ta'minlash:** o'qituvchi har bir darsda o'z nutqiga ongli yondashishi, bolalarning yoshiga, lingvistik tayyorgarligiga mos so'z boyligidan foydalanishi lozim.

3. **O'qituvchi nutqining videokuzatuv va tahlil asosida baholanishi:** bu orqali uning emotsional, madaniy va uslubiy jihatlari bo'yicha teskari aloqa shakllantiriladi.

4. **Paralingvistik vositalardan samarali foydalanish:** dars davomida mimika, ovoz balandligi, pauza va ko'z bilan aloqa kabi vositalar orqali o'quvchilarning diqqatini jalb qilish va muloqotga kirishishga turtki berish mumkin.

5. **O'quvchilar bilan ikki tomonlama muloqotni faollashtirish:** "savol-javob", "fikr bildir", "sen nima deysan?" kabi savollar orqali o'quvchi fikrini og'zaki ifodalashga undash tavsiya etiladi.

Demak, boshlang'ich ta'limda o'qituvchi nutqining lingvistik sifati va emotsional ifodadorligi nafaqat muloqot kompetensiyasini rivojlantiradi, balki o'quvchi shaxsining ijtimoiylashuvi, o'zini erkin ifoda etishi va jamiyat bilan faol muloqotga kirishishiga xizmat qiladigan muhim psixopedagogik vositadir

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Council of Europe. Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. Companion Volume. – Strasbourg: Council of Europe Publishing, 2020. – 228 p.
2. Jumayeva D. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida muloqot kompetensiyasini rivojlantirishda til muhitining ta'siri: Ped. fan. bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati. – Toshkent, 2021. – 29 b.
3. Maxkamova M.M. Nutq madaniyati va notiqlik san'ati. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2018. – 192 b.
4. Richards J.C., Rodgers T.S. Approaches and Methods in Language Teaching. – Cambridge: Cambridge University Press, 2001. – 270 p.
5. Sukhomlinskiy V.A. Yurakdan yurakka muloqot. – Toshkent: O'qituvchi, 1977. – 320 b.
6. Tohirova M.X. Boshlang'ich sinf o'quvchilari nutqini rivojlantirishda o'qituvchi nutqining psixolingvistik xususiyatlari // Boshlang'ich ta'limda innovatsiyalar. – Toshkent, 2015. – B. 45–52.
7. Vygotskiy L.S. Pedagogik psixologiya. – Toshkent: O'qituvchi, 2020. – 368 b.

